

UO'T:635.649:631.6:631.8

MAKKAJO'XORI YANGI NAVLARINING QULAY O'G'IT ME'YORLARI VA SUG'ORISH TARTIBOTLARINI ANIQLASH

X.M.Tilavov, B.Sh.Jabborov, D.M.Umirova

Annotasiya. Maqolada makkajo'xori yangi Samarqand tishsimoni va Qumqishloq navlarining o'sishi va hosildorligiga sug'orish tartiblari va o'g'itlash me'yorlarining ta'sirini o'rganilib, tadqiqotlarga ko'ra, tuproqning sug'orisholdi namligi 70-80% da ushlanib, o'g'itlar 30 t/ga go'ng+ N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda qo'llash o'simlikning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, o'simlik balandbo'yi, barglangan bo'lib, qulay 0,80-1,02 m² gacha barg sathi shakllandi. Natijada eng yuqori hosildorlik o'rganilgan navlardan (8,5-9,8 t/ga) sug'orish tartibi 70-80% va organomineral o'g'itlar birgalikda (30t/ga go'ng+ N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga) qo'llanilganda qayd etilgan.

Kalit so'zlar: Makkajo'xori navlari, o'g'itlar me'yorlari, sug'orish tartibi, sug'orish me'yorlari, hosildorlik.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ И НОРМ УДОБРЕНИЙ НОВЫХ СОРТОВ КУКУРУЗЫ

Аннотация. В статье изложены итоги изучения влияния режимов орошения и норм удобрений на рост растений и урожайность новых сортов кукурузы Самарканд тшисимони и Кумкишлок. Выявлено, что поддержание режима предполивной влажности почвы на уровне 70-80% ППВ и внесении удобрений в норме 30 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га положительно оказывает влияние на формирование высокорослых, облиственных растений с оптимальной площадью листовой поверхности до 0,80-1,02 м². Самый высокий урожай зерна у изученных сортов (8,5-9,8 т/га) был получен при режиме орошения 70-80% ППВ на органоминеральном фоне питания (30 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га).

Ключевые слова: сорта кукурузы, нормы удобрений, режим орошения, норма полива, урожайность.

DETERMINATION OF OPTIMUM IRRIGATION REGIMS AND FERTILIZER RATES FOR NEW CORN VARIETIES

Abstract. The article presents the results of studying the effect of irrigation regimes and fertilizer rates on plant growth and productivity of new corn varieties Samarkand tishsimoni and Kumkishlok. It was revealed that maintaining the regime of pre-irrigation soil moisture at the level of 70-80% of the PISM and applying fertilizers at the rate of 30 t/ha of manure + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ha has a positive effect on the formation of tall, leafy plants with an optimal leaf area of up to 0.80-1.02 m². The highest grain yield in the studied varieties (8.5-9.8 t/ha) was obtained with an irrigation regime of 70-80% PISM on an organomineral background of nutrition (30 t/ha of manure + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ha).

Key words: varieties of corn, fertilizer rates, irrigation regime, irrigation rate, yield.

Kirish. Dunyo aholisining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda makkajo'xori muhim o'rin tutib, qimmatbaho oziq-ovqat, texnik va yem-xashak ahamiyatiga ega universal ekinlardan bo'lib, dunyoda 192 mln gektar maydonga ekilib, 1,1 mlrd. tonna yalpi hosil yetishtiriladi. Asosiy

makkajo'xori yetishtiruvchi mamlakatlar AQSh, Xitoy, Braziliya, Argentina, Kanada, Meksika kabilar hisoblanadi.

Mamlakatimizda seleksionerlari tomonidan shirin makkajo'xorining Sherzod, Zamin, Zamon, Mazza, tishsimon makkajo'xorining Oqqari, Samarqand tishsimoni, Qumqishloq, QarDU-1000 kabi nav va duragaylari yaratildi hamda Davlat reyestriga kiritildi va sinalmoqda. Hozirgi vaqtda ularni iste'molga va uruqqa o'stirish texnologiyasi ishlab chiqilmoqda, birlamchi va elita urug'chiligi takomillashtirilmoqda.

Yuqoridagilarni hisobga olib, biz 2020-2023 yillarda Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti Samarqand ilmiy tajriba stantsiyasi sug'oriladigan o'tloqibo'z tuproqlari sharoitida dala tajribasi o'tkazdik.

Tadqiqot materiallari va metodlari. Tadqiqotning maqsadi – makkajo'xorining yangi Samarqand tishsimoni va Qumqishloq navlarini turli sug'orish tartibi va o'g'itlash me'yorlarida o'stirib, o'simlik o'sishi va hosildorligini o'rganish asosida sug'orish tartibining qulay ko'rsatkichlari va o'g'it me'yorlarini belgilab, gektaridan barqaror va yuqori hosil olishni ta'minlovchi agrotadbirlarni ishlab chiqishdan iborat.

Tajribalarda 2 ta sug'orisholdi tuproq namligi cheklangan dala nam sig'imi (ChDNS)ga nisbatan 65-70 va 70-80% bo'lgan sug'orish tartiblari o'rganildi. Har bir sug'orish tartibida quyidagi o'g'it me'yorlari sinaldi: 1. $N_{200}P_{160}K_{100}$; 2. 30 t/ga go'ng + $N_{200}P_{160}K_{100}$ kg/ga.

Tajriba uchastkasining cheklangan dala nam sig'imi (ChDNS) birinchi "unib chiqish - ro'vaklash" davrida 0-50 sm tuproq qatlamida 22,17 %, tuproq hajm massasi $-1,34 \text{ g/sm}^3$ bo'lib, ikkinchi "ro'vaklash-to'la pishish" davrida esa 0-100 sm tuproq qatlamida 21,64%, hajm massasi $1,36 \text{ g/sm}^3$ ekanligi aniqlandi.

Sug'orish tartibi sug'orisholdi tuproq namligi ChDNS iga nisbatan 65-70% bo'lganda 6 marta 2-4 tartibda har 10-16 kun oralig'ida sug'orilib, sug'orish me'yori $827-1185 \text{ m}^3/\text{ga}$, mavsumiy sug'orish me'yori esa $5696-5734 \text{ m}^3/\text{ga}$ ni tashkil etdi.

Sug'orish tartibi 70-80% bo'lganda esa 8 marta 3-5 tartibda, har 7-13 kun oralig'ida $536-918 \text{ m}^3/\text{ga}$ me'yorda, jami $5451-5500 \text{ m}^3/\text{ga}$ suv sarflandi.

Sug'orish me'yori defitsit namlik bo'yicha aniqlandi. Sug'orisholdi tuproqning haqiqiy namligi 1,5-2% ga o'zgarib, tavsiya etilgan me'yordan oshmadi. Sug'orish uchun sarflangan suv miqdori "Chipoletti" suv o'lchagichi bilan hisoblandi.

Go'ng va kaliy o'g'iti to'liq me'yori, fosforli o'g'it yillik me'yorining 75 foizi kuzgi shudgorda solindi. Fosforning qolgan (25%) me'yori ekisholdi, azotli o'g'itlar esa oziqlantirishda (birinchi marta o'simlik 5-6 chinbarg shakllanganda, 2-marta 10-12 chinbarg hosil qilganda) o'tkazildi.

Ekish 28-30 aprelda $70 \times 25 \text{ sm}$ sxemada amalga oshirildi. Delyankaning maydoni sug'orish bo'yicha 448 m^2 , o'g'it bo'yicha 224 m^2 , navlar bo'yicha 56 m^2 . Qaytariqlar soni 3 ta bo'ldi.

Tajribadagi barcha o'lchash, kuzatish, tahlil va hisoblashlar umumqabul qilingan uslub va tavsiyalar asosida olib borildi [1,2,3,4,5].

Tadqiqot natijalarining muhakamasi. Sug'orish tartiblari va o'g'itlash me'yorlari yangi navlar o'simlik o'sish va rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi (1-jadval).

Makkajo'xori o'rganilgan navlarida o'suv davri tajriba variantlari bo'yicha 102-120 kuni tashkil etdi. Sug'orish tartibi ChDNS iga nisbatan 70-80% bo'lib, 30 t/ga go'ng + $N_{200}P_{160}K_{100}$ kg/ga o'g'it qo'llanilganda o'suv davri navlarda 5-7 kunga uzaydi. Sug'orisholdi tuproq namligi ChDNS iga nisbatan 65-70 dan 70-80% gacha oshirilib, organomineral foni (30 t/ga go'ng + $N_{200}P_{160}K_{100}$ kg/ga)da o'stirilganda, baland bo'yli (247-322 sm), serbargli (14,6-15,8 dona) yoki baquvvat barg sathili ($0,80-1,02 \text{ m}^2$), mahsuldor (2,2-2,6 dona so'tali) o'simliklar shakllanishiga qulay sharoit yaratilishi aniqlandi. Makkajo'xori don hosildorligi standart Uzbekskeya zubovidnaya navida tajriba

variantlari bo'yicha 6,0-7,2 t/ga, yangi navlarda esa 6,6-9,8 t/ga ni tashkil etdi. Eng yuqori ishonchli don hosildorlik (8,5-9,8 t/ga) o'rganilgan Samarqand tishsimoni va Qumqishloq navlarida sug'orish tartibi 70-80% bo'lib, organik va mineral o'g'itlar birgalikda 30 t/ga go'ng+ N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda qo'llanilganda olindi. Shunda navlar bo'yicha 1,3-2,6 t/ga, sug'orish va o'g'itlash me'yori bo'yicha 1,1-1,7 t/ga qo'shimcha hosil olindi. Shunda bir metr kub sug'orish uchun sarflangan suvga hosil chiqimi standart Uzbekskaya zubovidnaya navida o'rganilgan sug'orish tartiboti va o'g'itlash me'yorlarida 1,05-1,31 kg ni tashkil etgan bo'lsa, yangi navlarda esa 1,16-1,78 kilogramm bo'lib, eng yuqori(1,55-1,78 kg) hosil chiqimi sug'orish tartiboti ChDNS iga nisbatan 70-80% da ushlanib, organomineral o'g'itlar 30 t/ga + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda birgalikda solinganda olindi. Ushbu variantda 1 s hosilga suv sarfi ham eng kam (0,56-0,65 m³) bo'lishi ham qayd etildi.

Xulosalar: Eng yuqori barqaror don hosili (8,5-9,8 t/ga) makkajo'xori Samarqand tishsimoni va Qumqishloq navlari sug'orish tartibi sug'orisholdi tuproq namligi ChDNS iga nisbatan 70-80% da ushlanganda, ya'ni 8 marta 3-5 tartibda, ro'vaklashgacha har 10-15, ro'vaklashdan-to'la pishishgacha esa 7-9 kunda sug'orish va organomineral o'g'itlar - 30 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda qo'llanilganda olindi.

1-jadval

Makkajo'xori yangi navlarini turli sug'orish va o'g'itlash me'yorlarida o'sishi va hosildorligi

Navlar nomi	O' suv davri, kun hisobida	O' simlik bo' yi, sm	Bosh poyadagi barglar soni, dona	O' simlik barg sathi, m ²	O' rtacha hosildorlik, t/ga	Nazoratga nisbatan farq sug'orish bo'yicha		o'g'it me'yori bo'yicha		1 m ³ suvga hosil chiqimi, kg	1 ts hosil uchun suv sarfi, m ³
						t/ga	%	t/ga	%		
Sug'orish tartibi-65-70% + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga (nazorat)											
O'zbekiskaya zubovidnaya (st.)	116	231	14,1	0,74	6,0	-	10	-	100	1,05	(
Qumqishloq	102	265	14,6	0,80	7,2	1,2	12	-	100	1,26	(
Samarqand tishsimoni	110	288	15,2	0,84	8,1	2,1	13	-	100	1,42	(
Oqpari	115	301	16,1	0,88	6,6	0,6	11	-	100	1,16	(
							0				,87
S _x (%)=					1,5-3,1						
EKF _{0,5} (t/ga)=					0,5-0,7						

Sug'orish tartibi -70-80% + 30 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga

O'zbekiskaya zubovidnaya (st.)	123	247	14,6	0,80	7,2	-	10	1,2	120	1,31	(
							0				,76

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

Qumqishloq	110	286	15,5	0,88	8,5	1,3	11	1,3	118	1,55	(
							8				,65
Samarqand tishsimoni	116	313	15,8	0,91	9,8	2,6	13	1,7	121	1,78	(
							6				,56
Oqpari	120	322	16,4	1,02	7,7	2,4	10	1,1	117	1,40	(
							7				,71

$S_{\bar{x}}$ (%)= 1,2-

3,4

EKF_{0,5} (t/ga)=

0,6-

0,9

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: «Колос», 1985. -351 с.
2. Ostonaqulov T.E., Zuev V.I., Qodirxo'jaev O.K. Meva-sabzavotchilik (sabzavotchilik). Toshkent. 2019. -552 b.
3. Ostonaqulov T.E. Seleksiya va urug'chilik asoslari. Toshkent «Talqin». 2018. -272 b.
4. Ostonaqulov T.E., Ismoyilov A.I., Xolmurodov Sh.M. Shirin va tishsimon makkajo'xori seleksiyasi, birlamchi urug'chiligi va agrotexnologiyasining dolzarb masalalari. Samarqand. 2022.-B.123.
5. O'zR hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jaligi ekinlari davlat reyestri. Toshkent.2024.-B.98.

Qumqishloq navining pishgan so'tasi va donining ko'rinishi